

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИЕ

Р.Х.Джураев

Академик АНРУз, д.п.н. зав.отдел. НИПВ им Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093400>

Современная систематическая психолого-медико-педагогическая помощь дошкольникам с нарушениями в развитии, консультативно-методическая поддержка их родителей, социальная адаптация ребенка и формирование у него предпосылок к учебной деятельности осуществляются в системе образования, здравоохранения и социальной защиты.

В системе образования педагогическая помощь этим детям реализуется в разных организационных формах.

Дети с отклонениями в развитии воспитываются в ДОУ и учреждениях «Начальная школа — детский сад» трех видов:

компенсирующий, предназначенный для обучения детей с теми или иными отклонениями в развитии;

комбинированный, имеющий как группы (классы) для нормально развивающихся детей, так и группы (классы) компенсирующего вида;

общеразвивающий вид в условиях интегрированного (совместного с нормально развивающимися детьми) обучения при обязательной коррекционной поддержке ребенка с отклонениями в развитии.

Дошкольники с отклонениями в развитии, воспитывающиеся в домашних условиях, могут обучаться:

— в группах кратковременного пребывания при учреждениях компенсирующего и комбинированного вида;

— при дошкольных отделениях (группах) специальных (коррекционных) образовательных учреждений.

Коррекционная поддержка детей с отклонениями в развитии осуществляется также:

— в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи в условиях разновозрастных воспитательных групп для детей дошкольного возраста, в центрах диагностики и консультирования, психолого-медико-социального сопровождения, психолого-педагогической реабилитации и коррекции;

— в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, — в условиях групп для детей дошкольного возраста;

— в учреждениях дополнительного образования: центры дополнительного образования детей, детские оздоровительные центры различного профиля и др.

Комплектование ДОУ, групп компенсирующего вида и учреждений «Начальная школа — детский сад» компенсирующего вида, групп кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии, дошкольных отделений (групп) специальных (коррекционных) школ, школ-интернатов, детских домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется постоянно действующими

психолого-медико-педагогическими комиссиями (ПМПК). Дошкольники с отклонениями в развитии направляются в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи ПМПК и другими организациями системы образования, здравоохранения и социальной защиты по согласованию с родителями (их законными представителями).

Таким образом, ребенок с отклонениями в развитии может обучаться как в условиях специализированных ДОУ (компенсирующего или коррекционного вида), так и в условиях интегрированного (совместного с нормально развивающимися детьми) воспитания.

Но основная задача всей системы коррекционной помощи на современном этапе — интеграция «проблемных» детей в общеобразовательные учреждения. Социальная интеграция понимается как конечная цель специального обучения, направленного на введение индивидуума в жизнь общества.

По данным опроса ЮНЕСКО (1989 г.) установлено, что $\frac{3}{4}$ стран (43 из 58 опрошенных) признают необходимость интегрированного обучения детей с особыми потребностями. Изучение проблем интеграции отнесено к приоритетным направлениям научных исследований в более чем половине всех стран, участвовавших в опросе.

Интеграция — не новая проблема. В массовых детских садах и школах находится много детей с отклонениями в развитии. Эта категория детей крайне разнородна и «интегрирована» в среду нормально развивающихся детей по разным причинам. Условно Н.Н. Малофеев делит их на четыре группы.

1. Дети, чья интеграция обусловлена тем, что отклонение в развитии не было выявлено.

2. Дети, родители которых, зная об особых проблемах в развитии ребенка, по разным причинам хотят обучать его в массовом детском саду или школе. К сожалению, только для некоторых из них такую форму обучения можно признать эффективной; многие через несколько лет обучения, не соответствующего особым нуждам ребенка, все же оказываются в специальных учреждениях или даже полностью «выпадают» из системы образования.

3. Дети, которые в результате длительной коррекционной работы, проводимой родителями и специалистами, подготовлены к обучению в среде нормально развивающихся сверстников, в результате чего специалисты рекомендуют им интегрированное обучение. В дальнейшем такие дети получают лишь эпизодическую коррекционную

помощь, при этом связь между учителем-дефектологом, психологом и педагогами специального детского сада или школы осуществляется только через родителей.

4. Воспитанники специальных дошкольных групп и классов в массовых детских садах и школах, чье воспитание и обучение осуществляется с учетом отклонений в их развитии, но специальные группы или классы часто оказываются обособленными, изолированными.

Успех интегрированного обучения во многом зависит от хорошо организованного психолого-педагогического сопровождения учащихся как со стороны специальной, так и со стороны массовой школы.

Наше общество в настоящих экономических условиях еще полностью не готово принять этих детей в качестве его полноценных членов. Кроме того, в общеобразовательных школах нет условий для интегрированного обучения детей, а

именно: отсутствуют специально обученные педагоги, психологи, социальные работники, нет специального оборудования и технических средств для коррекционных занятий, а также специальных и психоразвивающих программ.

В последние годы в Ташкенте и в ряде других крупных городов началась работа по научному исследованию и практическому психолого-педагогическому сопровождению детей с сенсорными и двигательными нарушениями в общеобразовательной школе, чему в немалой степени способствует опыт зарубежных коллег.

Анализ истории развития почти 30-летнего зарубежного опыта позволяет выделить следующие условия, при которых интеграция идет успешно:

— демократическое общественное устройство с гарантированным соблюдением прав личности;

— финансовая обеспеченность, создание адекватного ассортимента коррекционно-образовательных услуг и специализированных условий жизнедеятельности для детей с проблемами в развитии в структуре массовой школы;

— ненасильственный характер протекания интеграционных процессов, возможность выбора, альтернативы при наличии гарантированного перечня коррекционных и образовательных услуг, предоставляемых системой образования лицам с проблемами в развитии.

Обычно дело не в том, является ли интеграция благом (большинство соглашается с этим). Больше всего дискутируются вопросы, все ли дети потенциально могут быть интегрированы, каким образом можно решить проблему отношений к этим детям в среде родителей, детей, учителей, в школах, государственных образовательных органах, и как обеспечить средства для эффективной интеграции.

Когда детей переводят из специального образования в массовое, то должны быть взвешены все «за» и «против». Несмотря на финансовые расчеты, неправомерно в отношении обучения ребенка рассматривать интеграцию как более дешевую альтернативу специальной школе? Зачастую ребенок в условиях интеграции не может получить все необходимое для обучения и коррекции. Специальные школы имеют специальное оборудование и аппаратуру, определенный уровень коррекционных технологий, подготовленных педагогов, медиков, психологов, более того — особый контроль со стороны обслуживающего персонала. Многие из этого не может быть перенесено в массовую школу.

Определение сроков интегрированного обучения решается индивидуально по отношению к каждому ребенку и по желанию его родителей. Прежде всего это зависит от выраженности отклонений в развитии. Так, дети с легкими отклонениями могут быть интегрированы в социум с раннего дошкольного возраста и включены в интегрированное обучение с начальной школы. Детей с более серьезными нарушениями (зрения, слуха, речи и др.) целесообразно интегрировать в массовую школу после начального обучения, а для детей с тяжелыми и сложными отклонениями интегрированное обучение возможно только в специальной школе.

Вобрав в себя критически осмысленный зарубежный опыт и экспериментальные данные отечественных исследований, мы должны развивать интеграцию, учитывая экономическое состояние, социальные процессы, степень зрелости экономических институтов, культурные и педагогические традиции, уровень нравственного развития общества, отношение к детям-инвалидам, закрепившееся в общественном сознании, и т.д. Вместе с тем, по словам Н.Н. Малофеева, — это не только тяжелые экономические и

социокультурные условия, но и не имеющие западных аналогов научные разработки в области дефектологии, в сущности логически связанные с проблемами интеграции. Речь идет, например, об уже существующих программах ранней (с первых дней жизни) психолого-педагогической коррекции, позволяющей вывести многих «проблемных» детей на такой уровень психофизического развития, который дает им возможность как можно раньше влиться в нормальную общеобразовательную среду.

Интеграция через раннюю коррекцию может стать первой, самой главной ведущей моделью.

Интеграция не противопоставляется системе специального образования, а выступает как форма внутри системы. Интеграция — одна из моделей специальной педагогики. Интегрированный в общеобразовательную среду ребенок, имеющий отклонения в развитии, остается под ее патронатом: он либо воспитывается в специальной группе при дошкольном учреждении комбинированного типа, либо обязательно получает коррекционную помощь, воспитываясь в группе с нормально развивающимися детьми. Можно сказать, что интеграция сближает две образовательные системы — общую и специальную, делая проницаемыми границы между ними.

В учреждениях комбинированного вида, с учетом уровня развития и индивидуальных особенностей детей, интеграция должна осуществляться в различных ее формах.

Комбинированная. Дети с уровнем психофизического и речевого развития, соответствующим или близким возрастной норме, самостоятельно себя обслуживающие, по 1—2 человека воспитываются в массовых группах, получают систематическую коррекционную помощь учителя-дефектолога и педагога-психолога.

Частичная. Дети (1—2 чел.), еще не способные наравне со здоровыми сверстниками овладеть программными требованиями, пребывают лишь часть дня (например, его первую половину) в группе нормально развивающихся сверстников.

Временная. Воспитанники специальной группы вне зависимости от уровня психофизического и речевого развития и навыков самообслуживания объединяются со здоровыми детьми не реже 1—2 раз в месяц для проведения мероприятий воспитательного характера (эта модель интеграции должна реализовываться в образовательных учреждениях компенсирующего вида, дошкольных отделениях (группах) специальных (коррекционных) школ, интернатов, детских домов).

Реализация всех этих форм предполагает обязательное руководство со стороны учителя-дефектолога и педагога-психолога, помогающих в организации обучения и воспитания ребенка с отклонениями в развитии в коллективе здоровых сверстников.

Полная интеграция может быть эффективна для детей с отклонениями в развитии, которые по уровню психофизического и речевого развития соответствуют возрастной норме (или близки к ней), самостоятельно себя обслуживают и психологически готовы к совместному со здоровыми сверстниками обучению. Такие дети по 1—2 чел. включаются в обычные группы общеразвивающего детского сада учреждения «Начальная школа — детский сад». При этом они обязательно должны получить коррекционную помощь либо по месту обучения, либо в группах пребывания дошкольного учреждения (группы) специальной (коррекционной) школы, школы-интерната, либо в специализированных центрах, либо в поликлиниках по месту жительства.

Необходимо отметить, что, к сожалению, интегрированное обучение стоит не дешевле специального (дифференцированного), поскольку все равно требует создания особых условий для особого ребенка. К ним относятся:

— раннее выявление отклонений в развитии и проведение коррекционной работы с первых месяцев жизни;

— ответственный отбор детей, которым может быть рекомендовано интегрированное обучение, подбор его форм с учетом их возраста, особенностей интеллектуального и личностного развития, перспективы овладения цензовой программой, характером социального окружения, возможностями оказания эффективной коррекционной помощи, участием родителей в воспитании и т.п.;

— создание вариативных моделей интегрированного обучения (комбинированная, частичная и временная интеграция в условиях специальных дошкольных групп и классах при массовых учреждениях, полная интеграция в условиях воспитания ребенка в массовом детском саду или школе);

— наличие адекватной коррекционной помощи каждому ребенку с отклонением в развитии, находящемуся в условиях полной или комбинированной интеграции;

— систематический контроль за развитием ребенка эффективностью его интегрированного обучения;

— обеспечение необходимых аппаратурно-технических условий успешного обучения ребенка с отклонениями в развитии в коллективе здоровых детей.

В последние годы сложилась определенная тенденция решать вопросы интеграции только со стороны специальной школы. В это время педагоги массовой школы остаются в стороне от этой проблемы. Возникает существенное противоречие, когда даже готовых к интеграции детей с проблемами в развитии общеобразовательная школа не в состоянии принять в свои ряды. Отторжение детей происходит в части случаев в силу нравственной деформации педагогических принципов, но чаще по причине полной неготовности педагогов обычных школ работать с детьми, имеющими специальные нужды.

Для организации эффективного интегрированного обучения, безусловно, необходима специальная подготовка педагогических кадров, а ее цель — обучение педагогов массовых школ и детских садов основам специальной психологии и коррекционной педагогики, освоение ими специальных технологий обучения, обеспечивающих возможность индивидуального подхода к нестандартному ребенку. Такая подготовка, по мнению Н.Н. Малофеева, включает комплекс взаимосвязанных задач, среди которых можно выделить несколько основных.

1. У педагогов массовых детских садов и школ следует вызвать адекватное отношение к появлению особого ребенка: сформировать симпатию, интерес и желание учить такого ребенка.

2. Необходимо раскрыть потенциальные возможности обучения «нестандартных» детей.

Показать и доказать, что такие дети могут в условиях профессионально организованной поддержки достичь уровня развития большинства своих сверстников, а в чем-то и опередить их.

3. Приятие педагогом интегрируемого ребенка должно сочетаться с ясным пониманием особенностей его психического развития, познавательной деятельности, слабых и сильных сторон его деятельности.

4. Необходимо специально учить налаживать взаимодействие с родителями и близким окружением, а также сотрудничеству и партнерству.

5. Необходимо познакомить педагогов с конкретными методами и приемами коррекционной поддержки ребенка в системе дошкольного и школьного интегрированного обучения, дать им представление о действующей системе специального образования.

На сегодняшний день, как говорилось выше, отсутствует законодательная база, что значительно тормозит процесс интегрированного обучения.

Закон «Об образовании» в рассматриваемом контексте тоже следует расценить как документ общего характера. В нем отдельной строкой прописано, что родители имеют право выбора как специального, так и массового образовательного учреждения для детей с выраженными отклонениями в развитии.

Базовым документом для реализации программы интегрированного обучения должен стать закон о специальном образовании, который пока существует в качестве проекта. Хочется надеяться, что и благодаря инициативе отечественных исследователей в области специальной педагогики, дефектологии, родителей детей со специальными образовательными потребностями, идеи интегрированного обучения реализуются на практике. Тем самым мы поможем этим детям легче адаптироваться к обычной жизни и ничем не отличаться от нас, обычных людей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Богданов И.В. и др. Развивающие педагогические технологии // Психология и педагогика.
2. Шаехова Р.К. Предшкольное образование: актуальность, проблемы, стратегия развития // Начальная школа плюс и до и после. 2006. № 7
3. Тимофеева Л.Л. Построение развивающих занятий со старшими дошкольниками. М.2006.